

Чи є підстави податкових наслідків неподаткової звітності?

Микита Валерійович Яценко*

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

Харків, Україна

*e-mail: dead5042@gmail.com

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлено особливостями реалізації контролюючих повноважень податковими органами в сучасних умовах. Такі особливості пов'язані як зі сферою відносин, зокрема обігом підакцизних товарів, процедури якого саме і контролюються, так і специфікою матеріалів та документів, які досліджуються контролюючими органами. Відповідно до цього виникає необхідність чіткої відповіді на питання: чи може неподаткова звітність породжувати безпосередньо податкові наслідки, що призводить до нарахування штрафу, пені для платника. Мета статті полягає в оцінюванні заходів податкового контролю, які відображають особливість процедур камеральної, фактичної та документальної перевірок. Реалізуючи цю мету, було виокремлено декілька завдань. По-перше, визначитись із предметом камеральної та фактичної перевірки, в ході яких оцінюється додержання законодавства щодо обігу підакцизних товарів. По-друге, співвідношення змісту податкової звітності та звітів про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів, які не мають податкової природи, а виконують виключно статистичне призначення. По-третє, з'ясування підстав податкових наслідків при наданні звітів стосовно додержання ліцензійних умов на реалізацію підакцизних товарів. У дослідженні було застосовано низку методів наукового пізнання. Насамперед системний метод, на підставі якого податкові наслідки стосовно контрольних дій податкових органів за обігу тютюнових виробів оцінюються в системі реалізації загальних методів податкового контролю, системи податкових перевірок. Крім того, у режимі реалізації порівняльно-правового методу здійснено оцінювання законодавства, що регулює безпосередньо податкові відносини та законодавства, регулювання якого спрямоване на упорядкування обігу тютюнових виробів. І нарешті, метод оцінювання динаміки розвитку відносин передбачає з'ясування природи явища в динаміці: від оцінювання того, як це відбувалося раніше, як відбувається зараз та які перспективи розвитку має це явище. Досліджено узгодження підстав проведення податкових перевірок із їх наслідками. Розглянуто варіанти узгодження податкового законодавства та законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів при наданні податкової звітності і перевірки цього. Проаналізовано рівень та наявність наукових досліджень, які стосуються узагальнення порядку сплати акцизного податку, стан судової практики при розв'язанні аналогічних спорів.

Ключові слова: податковий контроль; податкова перевірка; види податкових перевірок; податкова звітність; фінансова звітність; підакцизні товари.

Are There Grounds for Tax Consequences of Non-Tax Reporting?

Mykyta V. Yashchenko*

Yaroslav Mudryi National Law University,
Kharkiv, Ukraine

*e-mail: dead5042@gmail.com

Abstract

The relevance of the research topic is determined by the peculiarities of the implementation of control powers by tax authorities in modern conditions. Similar features are related both to the sphere of relations, namely the circulation of excise goods, the procedures of which are controlled, and the specifics of materials and documents that are examined by the controlling authorities. Accordingly, there is a need for a clear answer to the question – whether non-tax reporting can directly generate tax consequences, which leads to the imposition of fines and penalties for the payer. The purpose of the article is to evaluate tax control measures that reflect the peculiarities of cameral, factual and documentary verification procedures. In order to achieve this goal, several tasks were identified. First, decide on the subject of camera and actual inspection, during which compliance with the legislation on the circulation of excise goods is assessed. Secondly, the ratio of the content of tax reporting and reports on the volume of acquisition and sale of tobacco products, which do not have a tax nature, but perform an exclusively statistical purpose. Thirdly, clarifying the reasons for tax consequences when submitting reports on compliance with licensing conditions for the sale of excise goods. The research uses a number of methods of scientific knowledge. First of all, the system method, on the basis of which the tax consequences regarding the control actions of tax authorities for the circulation of tobacco products are evaluated in the system of implementation of general methods of tax control, the system of tax inspections. In addition, in the mode of implementation of the comparative legal method, an assessment of the legislation that directly regulates tax relations and legislation, the regulation of which is aimed at streamlining the circulation of tobacco products, is carried out. And finally, the method of assessing the dynamics of the development of relations involves clarifying the nature of the phenomenon in dynamics from an assessment of how it happened before, how it is happening now, and what development prospects this phenomenon has. The reconciliation of the reasons for conducting tax audits with their consequences has been studied. Variants of harmonizing tax legislation and legislation regulating the circulation of excisable goods during the provision of tax reporting and its verification have been considered. The level and availability of scientific studies related to the generalization of the excise tax payment procedure, the state of judicial practice in resolving similar disputes, were analyzed.

Keywords: tax control; tax audit; types of tax audits; tax reporting; financial statements; excise goods.

Вступ

Метою статті є оцінювання заходів податкового контролю, які відображають особливість процедур камеральної, фактичної та документальної перевірок. Диференціація податкових перевірок залежно від їх виду передбачає різні підстави, умови проведення і, відповідно, наслідки [1, с. 76]. Урахування наведених підстав розмежування видів перевірок враховує те, що не можна в результаті однієї перевірки дійти висновків, які не стосуються предмета проведення такої перевірки та не можуть бути з'ясовані в ході її реалізації. Так, за наслідками податкової перевірки, яка здійснюється на підставі дослідження документів, що є в розпорядженні контролюючого органу, не може бути висновків щодо оцінювання обставин, які робить контролюючий орган, здійснюючи безпосередні заходи у платника, або на місці розташування об'єктів його діяльності [2, с. 311–319]. Реалізуючи цю мету, було виокремлено декілька завдань. По-перше, визначити загальні та особливі критерії характеристики предмета камеральної та фактичної перевірки. Більш того, реалізація такого завдання мала врахувати специфіку оцінки додержання законодавства в спеціальній сфері, а саме щодо обігу підакцизних товарів. По-друге, співвідношення змісту податкової звітності та звітів про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів, які не мають податкової природи, а виконують виключно статистичне призначення. З'ясовуючи ці аспекти, ми виходили з того, що безпосередні податкові наслідки мають породжуватись виключно спеціальними нормами, які спрямовані на упорядкування відносин оподаткування. Відносини, які регулюються іншим законодавством, можуть ураховуватися, при цьому застосовуючи відповідну банкетну конструкцію. Посилання на неподаткове законодавство має деталізувати, уточнювати податковий припис [3, с. 20]. По-третє, з'ясування підстав податкових наслідків при наданні звітів стосовно додержання ліцензійних умов на реалізацію підакцизних товарів [4]. Відносини, які врегульовані законодавством щодо обігу тютюнових виробів, спрямовані не на з'ясування чіткості та доцільності виконання податкового обов'язку при обігу підакцизних товарів, а на відносини, які є за своєю природою господарсько-правовими [5, с. 60]. Ідеться про чітке додержання ліцензійних умов при організації обігу тютюнових виробів, додержання ліцензії щодо їх обігу. Але це не має податково-правової природи. Саме на аналізі розв'язання цих проблем і зосереджена увага в статті.

Матеріали та методи

Досягнення певних узагальнень та висновків неможливе без реалізації системного підходу щодо застосування відповідних методів наукового

дослідження. Системний метод лежить в основі висновків щодо характеру податкових наслідків при реалізації контрольних дій податкових органів за обігом тютюнових виробів. Системний підхід забезпечує оцінку сукупності загальних методів податкового контролю, системи податкових перевірок. Системний характер різновидів податкових перевірок передбачає як наявність спільного знаменника стосовно оцінки природи контролю в цьому випадку, так і розмежування предмета, засобів його реалізації. Порівняльно-правовий метод обумовлює оцінку законодавства, що регулює безпосередньо податкові відносини та законодавства, регулювання якого спрямоване на упорядкування обігу тютюнових виробів. Завдяки цьому формується чітка обґрунтована можливість розмежувати відносини, законодавство залежно від його типу та методу регулювання. Законодавство, яке впливає на регулювання виконання ліцензійних умов щодо обігу підакцизних товарів, передбачає неможливість використання виключно імперативного методу. Але саме цей метод становить основу регулювання виконання податкового обов'язку при обігу підакцизних товарів. Збалансованості наукового дослідження щодо використання таких методів додає і те, що разом з ними застосовується метод динамічного аналізу, який дає можливість розглянути та проаналізувати явище у разі закінчення терміну, визначити зміст форм податків на різних етапах існування податкової системи України. Метод оцінки динаміки розвитку відносин передбачає з'ясування природи явища в динаміці від визначення того, як це відбувалося раніше, як відбувається зараз та які перспективи розвитку має це явище. Відповідно до цього порівнюються та узгоджуються дії платників акцизного податку щодо додержання приписів податкового законодавства та процедури реалізації контролюючих дій податковими органами. Метод порівняння та практичної значущості для теоретичних висновків рішень судів пов'язується передусім із проведенням контролюючих дій. З'ясування цих питань передбачає не лише аналіз наукових праць, чинного законодавства, а й відповідних рішень Верховного Суду. Завдяки оцінюванню судами найбільш конфліктних аспектів теми дослідження виникають підстави оцінки розуміння обігу підакцизних товарів як владними, так і зобов'язаними учасниками податкового регулювання.

Результати та обговорення

Підстави податкових перевірок

Настання несприятливих наслідків для осіб, стосовно поведінки яких у контролюючих органів виникають заперечення та висновки щодо нарахування штрафів та пені, пов'язується із відповідною стадією виконання податкового обов'язку [6]. Попри те, що звітність належить до завершального елемента,

який характеризує зміст податкового обов'язку, наслідки можуть бути не менш значущими, ніж при нарахуванні санкцій за несплату податків та зборів. Деталізація оцінки виконання податкового обов'язку при регулюванні виробництва на обігу підакцизних товарів у цьому сенсі передбачає своєчасне надання звіту. При цьому санкції встановлюються як за неподання звітів, так і за несвоєчасне їх подання [7, ст. 16].

При складанні Акта перевірки та нарахуванні стягнень обов'язково треба з'ясувати декілька обставин. По-перше, визначитись із характером та видом перевірки, наявністю підстав, які виявились у ході її проведення як таких, що можуть породжувати несприятливі наслідки для платника. По-друге, з'ясувати зміст, категоріальне значення відповідних понять і конструкцій та визначитись щодо наявності податково-правового змісту таких понять і виходячи з цього – податкових наслідків щодо оцінки поведінки учасників відносин. По-третє, врахувати особливість умов, періоду, в якому здійснюється оцінювання діяльності суб'єкта контролюючими органами.

Предмет камеральної та фактичної перевірки

Проведення заходів податкового контролю передбачає їх реалізацію в режимі камеральної, фактичної та документальної перевірки. Розмежування податкових перевірок на види передбачає як різні підстави, умови проведення їх, так і різні наслідки. Так, камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, даних СОД РРО (підп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України) [8].

Предметом камеральної перевірки також можуть бути:

- 1) своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків);
- 2) своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних;

- 3) своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов'язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах;
- 4) повнота нарахування та своєчасність сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі невідповідності резидента Дія Сіті вимогам законодавства;
- 5) своєчасність подання заяви про взяття на облік фінансових агентів;
- 6) своєчасність подання фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки, виправлених звітів про підзвітні рахунки;
- 7) своєчасність надання фінансовими агентами відповіді на запити (повідомлення) контролюючого органу;
- 8) своєчасність подання повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників;
- 9) своєчасність подання особою, яка здійснює управління або адміністрування трасту, повідомлення про укладення договору щодо управління або адміністрування трасту або про припинення такого договору, фінансової звітності, копій первинних документів та іншої інформації щодо трасту на запит контролюючого органу;
- 10) своєчасність надання інформації на запит контролюючого органу;
- 11) своєчасність та повнота сплати узгодженої суми грошового зобов'язання у вигляді авансового внеску з податку на прибуток підприємств (підп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України) [8].

Контролюючі органи, керуючись ст. 16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» [7], встановлюють порушення за неподання звітів про обсяги придбання та реалізації продукції. Виходячи з вичерпного переліку питань, які можуть бути предметом камеральної перевірки, можна дійти висновку, що своєчасність подання Звітів про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі не належить до предмета цього різновиду податкової перевірки.

Водночас підп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України визначає фактичну перевірку як перевірку, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотри-

манья роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Враховуючи те, що подібне визначення фактичної перевірки передбачає контроль щодо дотримання норм законодавства про наявність ліцензій, свідоцтв щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, можна дійти висновку, що подання звітів про обсяг та придбання тютюнових виробів є предметом саме фактичної перевірки. Тому, за схожих обставин положення Акта перевірки, який складено за наслідками камеральної перевірки, не можуть породжувати санкції для платника.

Співвідношення податкової та статистичної звітності

Ще однією проблемою, вирішення якої має важливе значення при аналізі подібних відносин, є поняття «звітність» та співвідношення її з «податковою декларацією». Податкова декларація, розрахунок, звіт визначається, як документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов'язання, в тому числі податкового зобов'язання, або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов'язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску (п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України) [8]. Так, податкова декларація, розрахунок, звіт відповідно до податкового законодавства застосовується в розумінні визначення податкових наслідків при оцінюванні поведінки платника. В такому випадку йдеться про [9, гл. 2]: а) документ, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов'язання; б) документ, який відображає обсяги операцій, доходів, щодо яких застосовуються податкові трансферти; в) документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку.

Саме тому податково-правова природа податкової декларації, розрахунків, звітів пов'язується з такою формою документа, який породжує грошові зобов'язання (або звільнення) в режимі виконання платником його податкового обов'язку. Потрібно розмежовувати подібні документи та звіти, які фіксують окремі фінансові операції, але не породжують податкових наслідків. Так, звіти про обсяги придбання та реалізації підакцизної продукції не породжують податкових наслідків. На їх підставі не здійснюється нарахування грошових зобов'язань. Дійсно, законодавець, окрім декларацій,

податкову звітність пов'язує також із розрахунками та звітами, але йдеться про розрахунки, які пов'язуються з деталізацією об'єкта, бази оподаткування (розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) (п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України) [8]. Більш того, подібні розрахунки та звіти прямо залежать від предметності повноважень контролюючих органів (абз. 3 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України) [8].

Принципово важливим у ситуації порівняння характеру податкової декларації та звіту враховувати те, що останні регулюються спеціальним законодавством [9, с. 39]. Мета такої звітності принципово інша порівняно із змістом податкового регулювання. Так, стосовно Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі [7, ст. 16] суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та реалізацію спирту алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, подають до органу виконавчої влади, який уповноважено Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, звіти про обсяги виробництва та обігу таких товарів. Подібні звіти мають не фіскальну, а чітко виражену статистичну, облікову природу, тоді як відповідні податкові наслідки пов'язуються саме із змістом податкових декларацій.

Так, метою цього звіту є не деталізація податкового обов'язку в умовах вироблення та реалізації підакцизних товарів, а додержання ліцензійних умов, які були встановлені під час видачі ліцензії. Це правило деталізується і в п. 1 розд. I «Загальні положення» Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» [10]. Відповідно до цього пункту звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами. Подібний звіт за своїм характером є виключно обліковим статистичним документом. Метою такого звіту є контроль за обігом тютюнових виробів у оптовій мережі у власників ліцензії та збору статистичної інформації стосовно додержання останніми умовами надання такої ліцензії.

Принципове корегування загальної процедури проведення контролюючих дій пов'язується також із Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» [11] та змін, які булинесені до Податкового кодексу України. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період воєнного стану» було встановлено, що на період припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням певних особли-

востей (абз. 1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX Перехідні положення Податкового кодексу України) [8]. Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (підп. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. XX Перехідні положення Податкового кодексу України) [8]. Тож, можна зробити висновок, що зупинення таких строків стосується і граничних термінів для подання звітів про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в першому півріччі 2022 р. Саме тому строки, які регулюються п. 69.1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України, не стосуються звітів про обсяги придбання та реалізації підакцизної продукції, строки для подання яких зупинено (підп. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. XX Перехідні положення Податкового кодексу України) [8].

Висновки

Несприятливі наслідки для платників податків, які визначаються в ході податкових перевірок, залежать від сфери контролю (а саме від особливостей відносин, які контролюються) та предмета контролюючих заходів. Останній визначається різновидом перевірки (камеральної, фактичної чи документальної). Залежно від кожного виду перевірки принципово розмежовуються предмет її реалізації та можливості здійснення повноважень контролюючими органами. В цій ситуації важливо виходити із вичерпного переліку виокремлення таких повноважень, що породжує дві зустрічні тенденції. З одного боку, йдеться про права, можливості контролюючих органів здійснювати дослідження того, як платник реалізує свої обов'язки. З іншого боку, так визначаються і межі того, що може контролювати податковий орган. Тобто закріплюється такий специфічний запобіжник від свавілля суб'єкта владних повноважень.

Аналіз проблем, що виділені як мета дослідження, передбачає і з'ясування співвідношення податкової та неподаткової звітності. Податкова звітність передбачає виконання звітних обов'язків платника стосовно виконання ним окремого елемента податкового обов'язку. Тому абсолютно логічно й зрозуміло, що в цьому випадку йдеться про породження податкових наслідків. Водночас фінансова звітність, статистична звітність не стосуються безпосередньо оцінки реалізації звітних обов'язків платника в режимі податкового регулювання. Саме тому це перешкоджає обґрунтованості висновків, які робляться на їх засадах, і законності наслідків, що з цього випливають.

Список використаних джерел

- [1] Кучерявенко М. П., Котенко А. М. До проблеми співвідношення розміру санкцій у режимі досягнення балансу інтересів (на прикладі сплати мита). *Проблеми законності*. 2023. Вип. 162. С. 76–93. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.162.286413>.

- [2] Барабаш Ю. Г., Гетьман А. П., Сergyogina С. Г. Конституція України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. Р. О. Стефанчука, О. В. Петришина / НАПрН України. Київ : ВАІТЕ, 2024. 760 с.
- [3] Кучерявенко М. П. Доктрина податкового права. *Право України*. 2020. № 4. С. 11–20. <https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-011>.
- [4] Bondarenko I., Kotenko A., Kucheryavenko M., Zaverukha O. A Comparison of Tax Compliance Tools in Ukraine with Select European Countries. *European Taxation*. 2023. Vol. 63, No. 10. <https://doi.org/10.59403/25j8rah>.
- [5] Кучерявенко М. П. Доктринальні засади фінансово-правового регулювання. *Право України*. 2022. № 2. С. 52–63. <https://doi.org/10.33498/louu-2022-02-052>.
- [6] Golovashevych O., Bondarenko I., Kotenko A., Kucheryavenko M., Zaverukha O. Mediation in the Resolution of Tax Disputes: Advantages, Application Experience, Prospects for Implementation in Ukraine. *Danube*. 2024. Vol. 15, issue 1. P. 73–86. <https://doi.org/10.2478/danb-2024-0004>.
- [7] Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального : Закон України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 46. Ст. 345.
- [8] Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112.
- [9] Broiakov S., Kucheriavenko M., Verlos N. The Dynamics of the Collection of the Mandatory State Pension Fund Contribution (with the Example of the Formation of Judicial Practice). *Baltic Journal of Economic Studies*. 2023. Vol. 9, No. 4. P. 37–43. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-4-37-43>.
- [10] Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення : наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. № 49. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0340-16#Text> (дата звернення: 20.10.2024).
- [11] Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397> (дата звернення: 20.10.2024).

References

- [1] Kucheriavenko, M.P., & Kotenko, A.M. (2023). The Problem of Balancing the Size of Sanctions in Achieving a Balance of Interests (Using the Example of Customs Duties). *Problems of Legality*, 162, 76-92. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.162.286413>.
- [2] Barabash, Yu.G., Getman, A.P., & Seryogina, S.G. (2024). *Constitution of Ukraine. Scientific and practical commentary*. R.O. Stefanchuk, O.V. Petryshyn (Eds.). Kyiv: Baite.
- [3] Kucheryavenko, M.P. (2020). Doctrine of tax law. *Law of Ukraine*, 4, 11-20.
- [4] Bondarenko, I., Kotenko, A., Kucheryavenko, M., & Zaverukha, O. (2023). A Comparison of Tax Compliance Tools in Ukraine with Select European Countries. *European Taxation*, 63(10). <https://doi.org/10.59403/25j8rah>.
- [5] Kucheryavenko, M.P. (2022). Doctrinal principles of financial and legal regulation. *Law of Ukraine*, 2, 52-63. <https://doi.org/10.33498/louu-2022-02-052>.
- [6] Golovashevych, O., Bondarenko, I., Kotenko, A., Kucheryavenko, M., & Zaverukha, O. (2024). Mediation in the Resolution of Tax Disputes: Advantages, Application

- Experience, Prospects for Implementation in Ukraine. *Danube*, 15(1), 73-86. <https://doi.org/10.2478/danb-2024-0004>.
- [7] Law of Ukraine No. 481/95-BP "On state regulation of the production and circulation of ethyl alcohol, cognac and fruit alcohol, alcoholic beverages and tobacco products, liquids used in electronic cigarettes and fuel". (December 19, 1995). *Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 46, art. 345.
- [8] Law of Ukraine No. 2755-VI "Tax Code of Ukraine". (December 2, 2010). (2011). *Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine*, 13-14, 15-16, 17, art. 112.
- [9] Broiakov, S., Kucheriavenko, M., & Verlos, N. (2023). The Dynamics of the Collection of the Mandatory State Pension Fund Contribution (with the Example of the Formation of Judicial Practice). *Baltic Journal of Economic Studies*, 9(4), 37-43. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-4-37-43>.
- [10] Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 49 "On approval of report forms on the production and circulation of alcohol, alcoholic beverages and tobacco products and procedures for filling them out". (February 11, 2016). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0340-16#Text>.
- [11] Decree of the President of Ukraine No. 64 "On the introduction of martial law in Ukraine". (February 24, 2022). Retrieved from <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.

Микита Валерійович Ященко

аспірант кафедри податкового права
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
61024, вул. Григорія Сковороди, 77, Харків, Україна
e-mail: dead5042@gmail.com
ORCID 0009-0004-5138-1891

Mykyta V. Yashchenko

Postgraduate Student of the Department of Tax Law
Yaroslav Mudryi National Law University
61024, 77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, Ukraine
e-mail: dead5042@gmail.com
ORCID 0009-0004-5138-1891

Рекомендоване цитування: Ященко М. В. Чи є підстави податкових наслідків неподаткової звітності? *Проблеми законності*. 2024. Вип. 167. С. 87–97. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.167.314106>.

Suggested Citation: Yashchenko, M.V. (2024). Are There Grounds for Tax Consequences of Non-Tax Reporting? *Problems of Legality*, 167, 87-97. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.167.314106>.

Статтю подано / Submitted: 28.10.2024
Доопрацьовано / Revised: 27.11.2024
Схвалено до друку / Accepted: 19.12.2024
Опубліковано / Published: 30.12.2024